

CESAB
CENTRE FOR THE SYNTHESIS AND ANALYSIS
OF BIODIVERSITY

Project summary

RED-BIO

Dynamic resource landscapes, eco-evolutionary feedbacks and the emergence of meta-food webs

Principal investigators: Eric HARVEY, Université de Montréal (CA) / Isabelle GOUNAND, IEES Paris, CNRS (FR)

Start and finish: 2020-2022

Organisms move across the landscape to forage and disperse. This project studies how these movements, associated with the recycling of organism detritus (feces, mortality), can redistribute nutrients in the landscape and impact community dynamics.

Context and objectives

In ecology, we often study how the distribution of resources in landscapes constrains the production of biomass and biodiversity. For example, it is expected that the more nutrients there are locally, the more biomass will be produced, while biodiversity should be maximum at intermediate resource levels where there is not too much competition. However, this spatial distribution of resources is not fixed because organisms disperse and move to search for food at different scales. In doing so, they displace resources, while they consume for food and produce detritus (faeces, mortality) which is recycled locally. This should create hotspots where nutrients accumulate and cold spots where nutrients are overconsumed. In this project we seek to determine, with mathematical modelling tools, under which conditions the movement of animals, interactions between species and recycling

create spatial heterogeneity in nutrients in an initially homogeneous landscape, and what is the role and the importance of this heterogeneity for biological communities and their response to disturbances. We also intend to study how feedbacks between the ecology of organisms and the evolution of their traits linked to their movement capacities (for example body size) acts on these dynamics and affects biodiversity in a context of global changes.

Methods and approaches used for the project

To study these complex dynamics, we have developed a model that simulates the distribution of populations of a plant and an herbivore that feed, produce detritus, then recycle, and disperse in a homogeneous landscape. Herbivores compete for plants and space colonization varies with resource availability and local herbivory pressure. We carried out simulations of this model where we varied (1) the size of the area where the herbivore eats and produces detritus, and (2) where each of the two species disperses. We assess how and under what conditions these two factors affect the spatial heterogeneity of nutrients. .

Principal conclusions

Our simulations show that the dominant factor to observe the formation of nutrient patches in a plant herbivore system is to have a small dispersal area for the plants, Π_P (see a and d, in blue). In this case the plants aggregate (d) in green), which directly affects the nutrients they consume and forms cold spots where they are present. The size of the herbivore dispersal area, Π_H , does not matter (b) because the dispersal of herbivores is very constrained by the presence of plants. Their abundance is only high enough to affect nutrients when plants are very abundant with high recycling, which enriches the soil with nutrients. In this case, we observe an increase in the aggregation of nutrients with the foraging area of herbivores, π_H (c). When the herbivore has a larger territory, it is less likely to go extinct because it has more plants available to it. It therefore stays longer in the same place and the recycling of its detritus creates nutrient hotspots.

Anticipated (or actual) impact of these results for science, society, and public and private decision making

The RED-BIO project is a theoretical ecology project that has **shed light on fundamental mechanisms by which the activity and movement scales of organisms (for foraging and dispersal) can create nutrient patches in an otherwise homogeneous landscape**. Given that habitat heterogeneity is a determining factor for the maintenance of species biodiversity, the project contributes to a better understanding of the dynamics of communities and their interactions with the environment which make it possible to create landscapes favorable to biodiversity.

CONSORTIUM MEMBERS:

E. A. FRONHOFER, Isem, CNRS (FR) / S. KEFI, Isem, CNRS (FR) / F. MASSOL, Ciil, CNRS (FR) / S. J. LEROUX, Memorial University (CA) / C. J. LITTLE, Department of Zoology, UBC (CA) / N. LOEUILLE, IEES Paris, Sorbonne Université (FR)

CESAB
CENTRE DE SYNTHÈSE ET D'ANALYSE
SUR LA BIODIVERSITÉ

Fiche résultat

RED-BIO

Paysages dynamiques de ressources, rétroactions éco-évolutives et l'émergence de méta-réseaux trophiques

Porteurs du projet : Eric HARVEY, Université de Montréal (CA) / Isabelle GOUNAND, IEES Paris, CNRS (FR)
Début et fin du projet : 2020-2022

Les organismes se déplacent dans le paysage pour chercher leur nourriture et se disperser. Ce projet étudie comment ces mouvements, associés au recyclage des détritiques des organismes (fèces, mortalité), peuvent redistribuer les nutriments dans le paysage et impacter la dynamique des communautés.

Contexte et objectifs

En écologie, on étudie souvent les liens entre distribution des ressources dans les paysages et la production de biomasse et diversité biologique. Par exemple, on s'attend à ce que la biodiversité soit maximale à des niveaux de ressources intermédiaires où il n'y a pas trop de compétition pour les nutriments mais où ceux-ci sont tout de même présents pour permettre à la vie de proliférer. Cependant, cette distribution spatiale des ressources n'est pas fixe car les organismes se dispersent et se déplacent pour chercher de la nourriture à différentes échelles. Ce faisant, ils déplacent des ressources, tandis qu'ils consomment pour se nourrir et produisent des détritiques (fèces, mortalité) qui sont recyclés localement. Cela doit créer des « hotspots » où les nutriments s'accumulent et des « coldspots » où les nutriments sont surconsommés. Dans ce projet nous cherchons à déterminer, avec

des outils de modélisation mathématique, dans quelles conditions le mouvement des animaux, les interactions entre espèces et le recyclage font émerger de l'hétérogénéité spatiale de nutriments dans un paysage initialement homogène, et quel est le rôle et l'importance de cette hétérogénéité pour les communautés biologiques et leur réponse aux perturbations. Nous comptons aussi étudier comment des rétroactions entre écologie des organismes et évolution de leurs traits liés à leurs capacités de déplacement (par exemple taille corporelle) agit sur ces dynamiques et affecte la biodiversité dans un contexte de changements globaux.

Méthode et approches utilisées pour le projet

Pour étudier ces dynamiques complexes nous avons développé un modèle qui simule la distribution des populations d'une plante et d'un herbivore qui se nourrissent, produisent des détritits, ensuite recyclés, et dispersent dans un paysage homogène. Les herbivores sont en compétition pour les plantes et la colonisation de l'espace varie avec la disponibilité en ressources et la pression locale d'herbivorie. Nous avons réalisé des simulations de ce modèle où sont variés la taille du territoire (1) où l'herbivore mange et produit des détritits et (2) où dispersent chacune des deux espèces. Nous évaluons comment et dans quelle conditions ces deux facteurs affectent l'hétérogénéité spatiale des nutriments.

Principales conclusions

Nos simulations montrent que le facteur dominant pour observer la formation de patches de nutriments dans un système plante-herbivore est d'avoir une petite aire de dispersion pour les plantes, Π_P (voir a et d, en bleu). Dans ce cas les plantes s'agrègent (d) en vert), ce qui affecte directement les nutriments qu'elles consomment et forme des cold spots là où elles sont présentes. La taille de l'aire de dispersion des herbivores, Π_H , ne joue pas (b) car la dispersion des herbivores est très contrainte par la présence des plantes. Leur abondance n'est suffisamment forte pour affecter les nutriments, que lorsque les plantes sont très abondantes à fort recyclage, ce qui enrichie le sol en nutriments. Dans ce cas, on observe une augmentation de l'agrégation des nutriments avec l'aire de fourragement des herbivores, π_H (c). Lorsque l'herbivore a un plus grand territoire, il a moins de probabilité de s'éteindre car il a plus de plantes à sa disposition. Il reste donc plus longtemps au même endroit et le recyclage de ses détritits crée des « hotspots » de nutriments.

Impact pour la science et la société, la décision publique et privée

Le projet RED-BIO est un projet d'écologie théorique qui a **mis en lumière des mécanismes fondamentaux par lesquels les échelles d'activité et de déplacement des organismes (pour la recherche de nourriture et la dispersion) peuvent créer des patches de nutriments dans un paysage normalement homogène**. Étant donné que l'hétérogénéité d'habitat est un facteur déterminant pour le maintien de la biodiversité en espèces, le projet contribue à mieux comprendre les dynamiques des communautés et leurs interactions avec l'environnement qui permettent de créer des paysages favorables à la biodiversité.

PARTICIPANTS :

E. A. FRONHOFER, Isem, CNRS (FR) / S. KEFI, Isem, CNRS (FR) / F. MASSOL, Ciiil, CNRS (FR) / S. J. LEROUX, Memorial University (CA) / C. J. LITTLE, Department of Zoology, UBC (CA) / N. LOEUILLE, IEES Paris, Sorbonne Université (FR)